

РОЛЬ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ю.Г.Ануфриева

Старший преподаватель

Ташкентского университета информационных технологий
им. Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11632254>

Ключевые слова: вузовская библиотека, пользователь, избирательное распространение информации, студенты, информационные ресурсы, услуги библиотек.

В настоящее время Информационно – библиотечные учреждения (библиотеки) выполняют свою миссию согласно положению или уставу деятельности, а самое главное изучают запросы пользователей (читателей) и исходя из этого совершенствуют или внедряют новые библиотечные услуги и регулярно пополняют фонды новыми, актуальными информационными источниками. Удовлетворение запросов пользователей является важнейшей функцией библиотечного учреждения.

В условиях высшего образования, университеты играют важную роль в становлении будущих специалистов, студенты в процессе обучения изучают теоретические сведения, а также приобретают навыки и компетенции на практических и лабораторных занятиях, закрепляя и умножая свои знания посредством получения дополнительных источников информации в информационно – ресурсных центрах (далее ИРЦ).

Современный пользователь Информационно – ресурсного центра вуза (студенты, магистранты, преподаватели, научные исследователи) имеет широкий кругозор и разновидности запросов на информационные ресурсы имеют свою специфику, исходя их профиля вуза.

Исследования журнала «Университетская КНИГА» показывают, что всё больше библиотек переходят на использование цифровых ресурсов. Доля библиотек, в фондах которых более трети составляют цифровые ресурсы, увеличилась до 40%. Это подтверждает общий тренд на замещение печатного контента электронным.

Однако, несмотря на увеличение количества библиотек, использующих цифровые ресурсы, они сталкиваются с финансовыми проблемами. Бюджетное финансирование комплектования сокращается, что затрудняет полноценное развитие этого сегмента. В ответ на эту проблему библиотеки начинают искать новые способы работы. Они инициируют коллаборации и обеспечивают совместное пользование контентом. Одним из примеров такого подхода являются сетевые электронные библиотеки по различным направлениям.

Пандемия также оказала влияние на этот процесс. Она привела к тому, что пользователи стали больше потреблять медиаконтент онлайн. В ответ на это, агрегаторы книжных ресурсов начали предлагать различные антикризисные предложения, включая бесплатный доступ к качественному контенту, помощь в создании онлайн-курсов, интеграцию Электронных библиотечных систем и внутривузовских ресурсов, поддержку преподавателей [1].

Плеханова С.А., Вострикова И.В., Леоке И.В. отмечают, что использование электронно - библиотечных систем в образовательном процессе вузов, в настоящее время системы занимают важное место в цифровом образовательном пространстве университета. Современные информационно - коммуникационные технологии позволяют библиотечным специалистам разнообразить формы работы и внедрять новые методы взаимодействия с преподавателями и студентами. Современные сервисы, помогают образовательным учреждениям находить новые способы передачи информации и устанавливать более тесный и разнообразный контакт со студентами. Раскрывается опыт работы с такими библиотечными системами, как «Лань», «Юрайт», «Университетская библиотека онлайн», а также контент и технические аспекты каждой из этих платформ, опыт отбора и продвижения электронно - библиотечных систем и других электронных подписных ресурсов в университете [2].

Сетевые электронные библиотеки (СЭБ) были созданы по инициативе ЭБС «Лань» и при поддержке нескольких вузов. Изначально они были организованы по восьми тематическим направлениям, соответствующим профилям вузов-участников. На данный момент обсуждается возможность объединения этих СЭБ в единую платформу, которая позволила бы вузам-партнерам получить доступ не только к контенту в рамках своего профиля, но и к литературе других участников, включая аграрные, технические, педагогические, медицинские, вузы культуры и искусства, а также классические университеты. Этот проект имеет большие перспективы, поскольку он позволяет объединить ресурсы различных вузов и создать единую базу знаний, доступную для всех участников. Кроме того, такое объединение может стать важным антикризисным инструментом для библиотек, позволяя им экономить средства на подписку отдельных ресурсов и получать доступ к большему количеству материалов. Платформа ЭБС «Лань» предоставляет возможности для поддержки этого проекта. Она предлагает широкий спектр сервисов, включая инструменты для создания и редактирования контента, управления доступом и использования статистических данных. Это делает ее привлекательной для вузов и способствует развитию проекта объединенной СЭБ [3].

Хуаде М.А. и Протасова Н.С. раскрывают процесс цифровизации и вносят акцент Избирательному распространению информации (ИРИ). Особое внимание уделяется практике работы научной библиотеки Кубанского государственного университета (КубГУ) с постоянными запросами ученых вуза. Рассматривается система индивидуального информирования (ИРИ) как форма информационного обслуживания. Определяются информационные потребности ученых вуза, которые постоянно изменяются и качественное изменение форм библиотечно - информационных услуг, совершенствование традиционных и внедрение современных услуг [4].

Поддержка пользователей, информационные и инфраструктурные услуги повышают значимость библиотеки вуза. Услуги МООС положительно влияют на значимость библиотек, так как являются источником информационных потребностей пользователей.

Библиотечные услуги для пользователей МООС будут полезны библиотекарям для разработки новых стратегий обслуживания, в вузовских библиотеках есть в этом

необходимость на постоянной основе, которые являются актуальными для пользователя [5].

Академические библиотеки предлагают услуги по поддержке исследований для расширения исследовательской деятельности.

Услуги включают цифровую трансформацию, управление исследовательскими данными и публикацию в открытом доступе.

В данной статье авторы сосредоточили внимание на инновационных подходах к предоставлению услуг по поддержке исследований с использованием новейших технологий в академических библиотеках высших учебных заведений с целью управления исследовательскими данными и цифровой трансформации результатов исследований по сетям.

Требуются инновационные подходы к предоставлению услуг по поддержке исследований в академических библиотеках высших учебных заведений, целью является эффективное управление исследовательскими данными и цифровая трансформация результатов исследований через сети, в прямом взаимодействии преподавателя, студента, ученого [6].

Библиотеки поддерживают инновации, предпринимательство и предоставляют ресурсы предпринимателям. Библиотекари сотрудничают с преподавателями и студентами в рамках дизайнерских проектов и исследований, рассматривается роль библиотек в поддержке предпринимательских усилий преподавателей, сотрудников и студентов университетов, а также широкой общественности. Современные библиотеки могут способствовать созданию среды инноваций и творчества, благодаря несколько совместных проектов, реализованных в университетских библиотеках, которые помогли стимулировать предпринимательскую деятельность и развитие творческих способностей пользователей библиотеки [7].

Применение современных программных и технических средств в работе вузовских библиотек, открывают новые возможности совершенствования библиотечных услуг, таким образом привлекая новых пользователей библиотек.

References:

1. Электронные ресурсы для науки и образования. // Университетская книга. 2021. - № 5. - С. 40-45.
2. Плеханова С.А., Вострикова И.В., Леоке И.В. Электронно-библиотечные системы как новая форма организации библиотечного обслуживания в вузе: из опыта работы библиотеки ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. // Проблемы художественно - эстетического образования и воспитания в контексте социокультурных вызовов: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Липецк, 2022. - С. 143-147.
3. Слияние сетевых электронных библиотек: объединение фондов, или новая реальность для вузовских библиотек. // Университетская книга. - 2020. - № 9. - С. 57-59.
4. Хуаде М.А., Протасова Н.С. Система ИРИ в вузовской библиотеке (на примере научной библиотеки кубанского государственного университета). // Инновационные процессы в информационно-коммуникационной сфере: сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции. - Краснодар, 2022. - С. 84-88.

5. Flora, Charles, Lazarus., Rajneesh, Suryasen. (2022). Enhancing Users' Perceived Significance of Academic Library with MOOC Services. Evidence Based Library and Information Practice, doi: 10.18438/eblip30016
6. B.P., Singh., M., Madhusudhan. (2022). ICT Based Research Support Services in Academic Libraries: A New Frontier to Enhancing Research Integrity and Productivity. Journal of knowledge and communication management, doi: 10.5958/2277-7946.2022.00010.9
7. Heather, A, Howard., Dave, Zwicky., Margaret, Phillips. (2018). Academic libraries support cross-disciplinary innovation and entrepreneurship.

